

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15204176>

KALSIY IZOTOPLARINING SELIKATLARI VA BIRIKMALARINING TIBBIYOTDAGI O‘RNI

Jalilov Muhidin Halimovich

Zarmed universiteti

Jalilov Xusan Muhidinovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kalsiy elementi va izotoplari, kalsiy elementining silikatlar va alyumosilikatlar ko‘rinishida keng tarqalganligi, bundan tashqari birikmalar shaklida, tog‘ jinslari tarkibida juda ko‘p tarqalganligi, sanoatda katta ahamiyatga ega ekanligi takidlangan. Kalsiyning inson va hayvonlar hayotidagi o‘rni, bu elementni inson hayotidagi funksiyalari haqida ma‘lumotlar yoritilgan. Ayniqsa odam skeletining asosiy qismini kalsiy tashkil qilishi va mehanik hossalari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: kalsiy, kalsiyning silikati va alyumosilikati, kalsiy birikmalari, kalsiy gidroksidi, kalsiy karbid, kalsiy oksid, kalsiy sulfat, kalsiy xlorid, digidroortofosfat, kalsiyning inson hayotidagi o‘rni, kalsiyga boy mahsulotlar, ohak, kalsiy izotipi, odam suyagi, rangsiz kristal.

Аннотация: В этой статье утверждается, что изотопы кальция в виде силикатов и алюмосиликатов, а также их соединений, широко распространенных в горных породах, имеют большое значение для организма человека и животных. Освещены данные о роли кальция в жизни человека и животных, функции этого элемента в жизни человека. В частности, описана о том, что кальций является основной части скелета человека и механические свойства кальция в скелета человека.

Abstract: This article states that calcium isotopes in the form of silicates and aluminosilicates, as well as their compounds, which are widespread in rocks, are of great importance for the human and animal body. The data on the role of calcium in human and animal life and the functions of this element in human life are highlighted. In particular, it describes that calcium is the main part of the human skeleton and the mechanical properties of calcium in the human skeleton.

Kirish: Tabiatda keng tarqalgan, odam organizmi uchun muhim bo'lgan va ko'plab oziq ovqatlar tarkibida uchraydigan element kalsiy (lot. Calcis — ohak so'zidan olingan; Calcium), Ca — Mendeleyev davriy sistemasining II guruhiga mansub protonlar soni 20 ta bo'lgan kimyoviy element. Ishqoriy-yer metalliga kiradi, atom massasi 40,08 m.a.b. ga teng. Tabiiy kalsiyning oltita barqaror izotoplardan tashkil topgan: ^{40}Ca (96,94%), ^{44}Ca (2,09%), ^{42}Ca (0,67%), ^{48}Ca (0,187%), ^{43}Ca (0,135%) va ^{46}Ca (0,003%). Kalsiy atomining ko'rinishi oqish kumush rangli qattiq metall, atom radiusi 197 pm, ionlashish energiyasi 589,4kJ/mol. Kalsiy yerda tarqalishi jihatidan beshinchi o'rinda ya'niy O, Si, Al, Fe dan keyin turadi, massasi 3,38%ni tashkil qiladi. Tabiatda faqat minerallar ko'rinishida 400 ga yaqin holda uchraydi.[1,2]

Ishning maqsadi: Birinchidan kalsiyning turli silikat va alyumosilikatlari xaqida ma'lumotlar olish: anortit $\text{Ca}(\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8)$, diopsid $\text{CaMg}(\text{Si}_2\text{O}_6)$, vollastonit $\text{Ca}_3(\text{Si}_3\text{O}_9)$ keng tarqalgan. Bulardan tashqari, kalsiy karbonat- CaCO_3 (tabiatda uchrashi — ohaktosh, bo'r, marmar shakillarida), dolomit $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$, fosforit $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3 (\text{OH}_2\text{SO}_3)$, apatitlar $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH}, \text{F}, \text{Cl})_2$, gips $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ va boshqa sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan birikmalari mavjud.

Kalsiy birikmalari tabiatdagi tog' jinslari, suv va tuproq tarkibida ham mavjud. Kalsiy biogen elementlardan biri bo'lib, o'simlik, odam va hayvonlar suyagining asosini tashkil etadi. CaCO_3 — mollyuskalar, shilliqqurtlar va tuxum po'stlog'i tarkibida ko'p miqdorda bo'ladi.

Ikkinchidan kalsiy birikmalarining fizikaviy va fiziko-kimyoviy xossalari:

a) **Kalsiy gidroksid**, so'ndirilgan ohak, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ — kuchli asos. Rangsiz kristall modda. Zichligi $2,34 \text{ g/sm}^3$. Tabiatda portlantid minerali holida uchraydi. 1 va 0,5 molekulali suv kristallogidratlari ma'lum.

b) **Kalsiy karbid**, CaC_2 — kalsiyning uglerod bilan hosil qilgan birikmasi. Kimyoviy sof holdagi kalsiy — rangsiz kristall modda, texnikada qo'llanadigani kulrang yoki qora rangli. Suyuqlanish temperaturasi 2160°C , qaynash temperaturasi 2300°C ; zichligi $2,22 \text{ g/sm}^3$ ga teng.

v) **Kalsiy oksid**, CaO — so'ndirilmagan ohak, CaO — kalsiyning kislorodli birikmasi. Rangsiz kristall modda. Suyuqlanish temperaturasi 2627°C , qaynash temperaturasi 2850°C ; zichligi $3,37 \text{ g/sm}^3$ ga teng.

d) Kalsiy sulfat, CaSO_4 — sulfat kislataning kalsiyli tuzi. Rangsiz kristall modda. Tabiatda digidrat $\text{Ca}(\text{SO}_4)_2\text{H}_2\text{O}$ (gips, alebastr) va anhidrit CaSO_4 holida uchraydi. Suyuqlanish temperaturasi 1460°C ; zichligi $2,98 \text{ g/sm}^3$ ga teng.

g) Kalsiy xlorid, CaCl_2 — xlorid kislotaning kalsiyli tuzi. Rangsiz kristall modda. Suyuqlanish temperaturasi 775°C , qaynash temperaturasi 1957°C ; zichligi $2,512 \text{ g/sm}^3$ ga teng.

e) Digidroortofosfat $\text{Ca}(\text{HPO}_4)_2$ — gigroskopik modda. Uning monogidratini $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2\text{H}_2\text{O}$ suvda oz 30°C haroratda 100 g eriydi. Kalsiy ohakiga fosfat kislota ta'sir ettirib $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2\text{H}_2\text{O}$ esa apatit yoki fosforitga fosfat yoki sulfat kislota ta'sir ettirib olinadi. Kalsiy fosfatlari — rangsiz Kristal shaklida bo'ladi. Ortofosfat $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ni — birinchidan suyuqlanish temperaturasi 1200°C zichligi $2,81 \text{ g/sm}^3$ va ikkinchidan suyuqlanish temperaturasi 1670°C zichligi $3,07 \text{ g/sm}^3$ modifikatsiyalarda mavjud.

Tekshirish usullari: Kalsiy elementining izotoplari qotishmalar, birikmalar, selikatlar va tuzlar tarkibida ko'p uchraganligi uchun uni arashmalar tarkibida bo'lishligini, uning turli oziq ovqatlar tarkibida miqdori va sifatini aniqlab olish uchun $E_\gamma=50 \text{ MeB}$ gacha energiyali γ -nurlanishlar hosil qiluvchi betatronlarda yoki mikrotronlarda o'tkaziladigan (γ x, γ') - reaksiyalardan ham foydalaniladi. [3.5] Buning uchun effektivligi yuqori va ajratib olish qobiliyati katta bo'lgan Ge(Li)-detektorlardan foydalanilsa yaxshi natijalarga erishiladi.

Ushbu jadval kalsiy izotoplarining fotoyadro reaksiyalari uchun izotopik tarkibi va reaksiya bo'sag'olari keltirilgan

Izotopik tarkibi		Reaksiya bo'sag'olari, MeB da							
Massa soni	%	γ, p	γ, n	γ, t	$\gamma, ^3\text{He}$	γ, α	$\gamma, 2n$	γ, np	$\gamma, 2p$
40	96.94	8.3	15.6	25.0	18.8	7.0	26.0	21.4	14.7
42	0.67	10.3	11.5	19.7	20.2	6.2	19.8	20.4	18.1
43	0.135	10.7	7.9	19.8	18.3	7.6	19.4	18.2	19.9
44	2.09	12.2	11.1	20.9	23.3	8.8	19.1	21.8	21.6
46	0.003	13.8	10.4	21.5	26.1	11.1	17.8	22.7	*
48	0.187	15.8	9.9	22.6	29.4	14.6	17.2	24.4	29.1

Kalsiyning inson hayotidagi o‘rni. Kalsiy suyakning mineral moddasi gidroksilopatit $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \text{Ca}(\text{OH})_2$ mikroskopik kristalchalar shaklida bo‘ladi va inson organizmida muhim rol o‘ynaydigan mineral hisoblanadi va uning tibbiyotdagi o‘rni juda katta [2.4]. Kalsiyning asosiy funksiyalaridan ba‘zilari quyidagilar:

1) Skelet tizimida: kalsiy, asosan, unga yung modeli $\varepsilon=10^{10}$ Pa cho‘zilishdagi mustahkamlik chegarasi $\delta=100$ MPa ni beruvchi suyaklarning tuzilishida va mustahkamligini ta‘minlashda ishtirok etadi. Suyaklar odam organizmi massasining 18%ni tashkil qiluvchi, zichligi esa $2,4 \text{ g/sm}^3$ teng. Tayanch – divigitellar apparati bo‘lgan suyaklarning 99% ni kalsiy tashkil qiladi. Suyak to‘qimalarining mexanik xossalari odamning yoshidan, o‘tkazgan kasalliklaridan va o‘shining shaxsiy shart sharoitlaridan bog‘liq. Tos suyaklari bo‘ylama yo‘nalishda 45000 H mexanik kuchlanishga bardosh bersa, ko‘ndalangiga esa 2500 H mexanik kuchlanishga bardosh beradi. Shuning uchun kalsiyni yetarli darajada iste‘mol qilinishi osteoporoz kabi suyak kasalliklarini oldini olishda muhimdir.

2) Mushaklarni harakatlantirishda: kalsiy mushak tolalarining qisqarish jarayonida ishtirok etadi. Demak kalsiy mushaklar o‘z ish faoliyatini to‘g‘ri amalga oshirishi uchun zarur.

3) Qon bosimini boshqarishda: kalsiyning qon tomirlaridagi o‘rni juda katta ahamiyatga ega bo‘lib u qon bosimini boshqarishda yordam beradi va yurak ritmini saqlashda ham ahamiyatlidir.

4) Nerv signallarini o‘tkazishda: nerv hujayralarida kalsiyning mavjudligi nerv impulslarini o‘tkazishda muhim rol o‘ynaydi, bu esa organizmning turli funksiyalarini muvofiqlashtirishga yordam beradi.

Xulosa: kalsiyning tabiiy manbalari va organizmida surilishi: sut mahsulotlari (qatiq, pishloq), mevalar (o‘rik, olxo‘ri), sabzavotlar (brokkoli, karam, bulg‘or qalampiri), yong‘oqlar, dukkaklilar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarida mavjud. [4.6]

Kalsiy ingichka ichak vorsinkalari orqali surilib hujayralar yordamida, qonga chiqarib o'tkaziladi. Bu yo'lda unga kalsitriol — D vitaminining faol shakli ko'maklashadi. U kalsiyning ingichka ichak hujayralariga singishini oshiradiva kalsiyning surilish jarayonini tezlashtiradi.

Tadqiqotlarda aniqlanishicha, ratsiondagi oqsillar miqdorini 3 barobargacha ya'ni 1 kg vaznga 2,1 grammgacha oshirish ichakda kalsiy so'rilishini 8 foizga oshiradi. Shu tarzda, nafaqat kalsiy, balki u bilan birgalikda yetarli miqdorda oqsil qabul qilish kerak, shuningdek quyosh ostida ya'ni to'liq uzunligi (280-315)nm bo'lgan ultra binafsha nurlari ta'sirida ostida toza xavoda bo'lishi yoki D vitaminiga boy mahsulotlarni istemol qilish muhim.

Yuqoridagilarni hisobga olib odam organizmiga kalsiy,oqsil va D vitaminiga bo'lgan kunlik ehtiyoj:

Kalsiy — 1 000-1 200 mg.

Oqsil — erkaklar uchun 65-117 g, ayollar uchun 58-87 g.

D vitamini 9— 10 mkg.

Quyidagi jadvalda yaxshi o'zlashtiriladigan, kalsiyga boy mahsulotlar ko'rsatilgan:

№	Mahsulotning nomi	Miqdori
1	Bir dona tuxum po'chog'i	2gr
2	Kunjut (100g.)da	975 mg
3	Pishloq (100g.)da	1.184 mg
4	Yog'dagi sardine balig'i (100g.)da	382 mg
5	Suli yormasi (bir porsiyada)200mg	200 mg
6	Bodom(100g.)da	216 mg
7	Sarimsoq piyoz(100g.)da	181 mg
8	Petrushka(100g.)da	138 mg

Kalsiy elementi 1d2s sohasi elementlari orasida, fanning turli sohalarida turli tadqiqotlar o'tkazilganligiga qaramasdan [7] hali ham bu element turli xil usulda o'tkazilayotgan tadqiqotlar markazida turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.F. Usmonova <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kalsiy>
2. G.Sh.Aripova, K.Yu.Salixova, —Shaxsning fiziologik rivojlanishil o‘quv uslubiy majmua.
3. A.S.Gabelko, B.S.Ishxanov, I.M Kapitonov., I.M. Piskaryov., M.X.Jalilov. “Новие данные о гигантском деполном резонансе ядро ^{40}Ca ”. Весник Московского университета сер.3 физика. Астрономия 1986. Т.27 ст. 43-47
4. I.R. Asqarov “Tabobat qomusi”.-Т. Mumtoz so‘z, 2020.
5. M.X.Jalilov, U.R.Arzibekov, G.H.Hamdamaova“ (γ x, γ') reaksiyasi yordamida aralashma tarkibidagi noma'lum moddani aniqlash” fizika va fizik ta'limning zamonaviy muammolari Samarqand, 2009. 407-411- b
6. M.T.Sagdiyev, R.A.Alimova “O‘simliklar fiziologiyasi” Toshkent 2007.
7. M.X.Jalilov, N.O.Sadikov, M.N.Xudoyqulova, F.N.Temirov, “Периспективи использования ускорителей при лечение новообразование в организме человека в условиях Узбекистана. «Вопросы науки и образования »№27(76), 2019,Москва. Ст.84-88
8. U.R.Arzibekov, M.X.Jalilov «Эффективность Ge(Li) - детектора для анализа спектров (γ x, γ') - экспериментах». СамДУ ахборотномаси. Самаркандю. 2017. 101-107 - b.
9. M.X.Jalilov, J.X.Xamrayev, -.UJ.Alimov «Расчёт эффективности Ge(Li) - детектора полуэмпирическим методам. Гуманитарная и медико-биологическая педагогика.» Samarqand. 2015. Ст.189-193.